

ANÁLISE DIMENSIONAL DAS SEMENTES DE FEIJÃO DO VALE DO JURUÁ

Henrique Pereira de Carvalho¹, Isla Camile Araújo de Oliveira¹, Romário de Mesquita Pinheiro², Quétilla Souza Barros², Kelysomar Olivencio Santos¹, Evandro José Linhares Ferreira², Anelena Lima de Carvalho³, Douglas Tavares da Costa¹, Francisco de Assis Ferreira da Silva¹, Vitória Emily Penedo da Silva¹.

¹Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, henrique.carvalho@sou.ufac.br; islacamile16@gmail.com; kelysomar.santos@sou.ufac.br; douglastavares698@gmail.com; francisco.ferreira@sou.ufac.br; vitoriapenedo99@gmail.com;

²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@hotmail.com; quetilabarrosgmail.com; evandroferreira@hotmail.com;

³Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Estrada da Canela Fina, KM 12, Cruzeiro do Sul, AC - Brasil CEP 69.980-000, anelena.carvalho@ufac.br.

Resumo

Este estudo investigou as métricas da análise tridimensional das sementes de diferentes espécies (*Phaseolus vulgaris* e *Vigna unguiculata*) e cultivares de feijão, incluindo Peruano Amarelo, Quarentão, Manteiguinha Roxo, Mudubim de Vara, Gurgutuba Vermelho e Gurgutuba Bege. Para cada cultivar, foram avaliados três métricas principais: comprimento (C), espessura (E) e largura (L). As medições foram realizadas em milímetros (mm) e os dados foram analisados para calcular a média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV). Além disso, os dados foram organizados em intervalos de classe de forma que se obteve também, média, frequência absoluta e porcentagem de cada classe. Os resultados mostraram uma diversidade significativa nas dimensões das sementes entre as cultivares, com certas variedades exibindo maior variabilidade em métricas específicas. Esta caracterização auxilia no desenvolvimento de técnicas avançadas de cultivo, especialmente para pequenos produtores em regiões onde esses feijões são uma fonte alimentar crítica.

Palavras-chave — Biometria, cultivares, métricas, *Phaseolus vulgaris* e *Vigna unguiculata*.

Abstract

*This study investigated the metrics of three-dimensional analysis of seeds from different species (*Phaseolus vulgaris* and *Vigna unguiculata*) and bean cultivars, including Peruano Amarelo, Quarentão, Manteiguinha Roxo, Mudubim de Vara, Gurgutuba Vermelho and Gurgutuba Bege. For each cultivar, three main metrics were evaluated: length (L), thickness (E) and width (L). Measurements were taken in millimeters (mm) and the data was analyzed to calculate the mean, standard deviation and coefficient of variation (CV). Furthermore, the data were organized into class intervals so that the mean, absolute frequency and percentage of each class were also obtained. The results showed significant diversity in seed dimensions among cultivars, with certain varieties exhibiting greater variability in specific metrics. This characterization assists in the development of advanced cultivation techniques, especially for small producers in regions where these beans are a critical food source.*

Key words — Biometrics, cultivars, metrics, *Phaseolus vulgaris* e *Vigna unguiculata*.

1. INTRODUÇÃO

O feijão, representado pelos gêneros *Phaseolus vulgaris* L. (feijão comum) e *Vigna unguiculata* (feijão caupi), destaca-se como um dos alimentos

mais explorados e produzidos mundialmente, com grande relevância no agronegócio brasileiro e apreciado em toda a América Latina [1].

Reconhecido como um dos principais constituintes da dieta do brasileiro, devido ser uma excelente fonte proteica, o feijão também desempenha um papel significativo na alimentação mundial, especialmente nos países onde o consumo de proteína animal é limitado, por razões econômicas [2]

O gênero *Phaseolus* destaca-se devido a sua rusticidade e adaptabilidade a uma ampla variedade climática, o que possibilita o prolongamento da colheita em período seco, reduzindo assim, a dependência quase exclusiva dos feijões do grupo Carioca. O feijão-fava por exemplo demonstra uma notável tolerância ao calor e requer menos umidade que outras espécies do mesmo gênero [3].

Na região Nordeste do Brasil a utilização de variedades crioulas é uma importante fonte alternativa de alimentação e renda para as populações mais carentes, devido a adaptabilidade ao clima semiárido, sendo seu cultivo realizado predominantemente por pequenos produtores [4].

A caracterização biométrica das sementes é fundamental na diferenciação das espécies e no entendimento dos aspectos relacionados a dispersão e estabelecimento de plântulas. Tendo em vista que cultivares de feijoeiro podem ter desempenho diferenciado, conforme o tamanho das sementes, demandando avaliações que considerem tais variações entre cultivares [5].

Além disso, a classificação de sementes do feijoeiro por tamanho e massa pode ser uma estratégia para aumento da produtividade, visto que o tamanho da semente pode afetar a germinação de sementes, o vigor das plantas e a produção de grãos [1,7].

Portanto, este estudo tem como objetivo realizar uma caracterização morfométrica das seis cultivares de feijão utilizadas, visando ampliar o conhecimento sobre sua diversidade e potenciais aplicações.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido no Núcleo de Pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, localizado no Parque Zoobotânico (PZ), situado nas localidades do

campus Universitario da Universidade Federal do Acre (UFAC), com as seguintes coordenadas geográficas: 5°57'26.6"S 67°52'28"W.

As sementes utilizadas foram adquiridas no mercado municipal de Cruzeiro do Sul, proveniente de diferentes propriedades, devido à diversidade de espécies envolvidas no estudo, sendo elas: Feijão peruano amarelo, gurgutuba bege, gurgutuba vermelho e mudumbim de vara (*Phaseolus vulgaris*), quarentão e manteiguinha roxo (*Vigna unguiculata*). Essas sementes foram adquiridas de produtores locais, cujas safras são comercializadas, e as produções remanescentes são utilizadas para consumo.

A biometria das sementes foi realizada medindo as dimensões da semente, a partir da localização do hilo nas sementes. O comprimento foi medido do hilo até a base oposta a ele (lado de maior extensão). A região mediana de maior amplitude das sementes determinou a largura, enquanto o lado aparentemente mais fino definiu a espessura [7]. Utilizou-se um total de 600 sementes, sendo utilizadas 100 sementes de cada variedade, e realizado com o auxílio de um paquímetro digital com uma precisão de 0,01 mm.

As análises estatísticas descritivas foram conduzidas no software BioStat, enquanto as tabelas e gráficos foram elaborados na ferramenta Microsoft Excel.

3. RESULTADOS

A caracterização o das dimensões físicas da semente, mesmo em regiões características de produção familiar auxilia muito para o desenvolvimento de técnicas de cultivo mais elaboradas, que muitas das vezes contam com implementos que irão ajudar na eficiência de produção dessas pequenas propriedades.

A distribuição de variação do tamanho obtida dessas sementes está descrita na Tabela 1, como as espécies são crioulas, ou seja, seu potencial genético foi adaptado e acumulado com o passar dos anos, devido os cultivos tradicionais e técnicas utilizadas na região de origem [6]. Sendo assim, algumas das espécies apresentam proporções semelhantes, outras, porém mostram uma disparidade quanto ao seu tamanho.

As espécies apresentaram uma grande diversidade em suas dimensões físicas, como mostra na (Tabela 1). As métricas (comprimento, espessura e largura) foram divididas em quatro

classes. Dentro desses grupos os intervalos de classes foram estabelecidos de acordo com a frequência relativa calculada estatisticamente. As espécies possuem dois gêneros e dentro deles observam-se diferentes proporções de tamanho, predominando ao gênero *Phaseolus* maior tamanho em relação as sementes do *Vigna*.

A cultivar Quarentão e Manteiguinha Roxo, ambas do gênero *Vigna* não apresentaram nenhum tamanho que possa ser considerado próximo entre ambos. Já as demais espécies mostraram valores interessantes quanto ao intervalo entre as classes.

A cultivar Gurgutuba bege obteve o maior intervalo de classe em relação ao comprimento, a classe III (6,5-7,8 mm) apresentou intervalo médio de 1,3 mm de amplitude com tendo uma porcentagem de 55% em relação as demais classes.

Para o lado mais fino, (espessura) a variedade Peruano Amarelo apresentou a maior amplitude, (1,8 mm) a classe I (4,2-6,0 mm) chegando a uma porcentagem de 67%.

Para a largura, na região mediana da semente de maior extensão entre os lados, obtendo uma frequência de 24 e a porcentagem de 24% o intervalo da classe com (2,6 mm), foi a classe II (7,4-10,0 mm), mesmo não tendo a maior frequência em as classes essa foi a que apresentou a maior amplitude.

Assim como algumas cultivares se mostraram diversas quanto as propriedades físicas, com intervalos de classe de maiores amplitudes, a cultivar Manteiguinha roxo não demonstrou nenhuma métrica que comprovasse seu acréscimo em extensão da semente, porém essa espécie manteve os menores valores em relação aos intervalos de classe, tendo a menor amplitude em meio as demais espécies, em comprimento, espessura e largura, com as classes III (4,85-5,28 mm), II (3,80-4,40 mm), II (5,15-5,80 mm), obtendo uma frequência absoluta de 44, 71 e 58. Mostrando que essa neste grupo de espécies possui a menor semente.

Tabela 1. Valores de distribuição de frequência e amplitudes das variáveis nas classes analisadas de sementes de cultivares de feijão do gênero *Vigna unguiculata* e *Phaseolus vulgaris* L., "I", este símbolo mostra a faixa em que o primeiro número está incluído na classe, mas o número limite não conta.

Feijão Peruano Amarelo					Feijão Quarentão				
Sementes	Classes	Xi	Fi	%	Sementes	Classes	Xi	Fi	%
Comprimento	I- 5,1-5,7	5,40	6	6%	Comprimento	I- 4,40-5,33	4,86	10	10%
	II- 5,7-6,3	6,00	28	28%		II- 5,33-6,25	5,79	29	29%
	III- 6,3-6,9	6,60	56	56%		III- 6,25-7,18	6,71	56	56%
	IV- 6,9-7,5	7,20	10	10%		IV- 7,18-8,10	7,64	5	5%
Espessura	I- 4,2-6,0	5,10	67	67%	Espessura	I- 3,2-3,9	3,55	2	2%
	II- 6,0-7,8	6,90	31	31%		II- 3,9-4,6	4,25	26	26%
	III- 7,8-9,6	8,70	0	0%		III- 4,6-5,3	4,95	49	49%
	IV- 9,6-11,4	10,50	2	2%		IV- 5,3-6,0	5,65	23	23%
Largura	I- 6,1-7,65	6,88	2	2%	Largura	7,1-8,3	7,70	5	5%
	II- 7,65-9,2	8,43	6	6%		8,3-9,5	8,90	24	24%
	III- 9,2-10,75	9,98	50	50%		9,5-10,7	10,10	38	38%
	IV-10,75-12,3	11,53	42	42%		IV- 10,7-11,9	11,30	33	33%
Feijão Manteiguinha Roxa					Feijão Mudubim de Vara				
Sementes	Classes	Xi	Fi	%	Sementes	Classes	Xi	Fi	%
Comprimento	I- 4,0-4,43	4,21	9	9%	Comprimento	I- 5,10-5,54	5,38	6	6%
	II- 4,43-4,85	4,64	37	37%		II- 5,54-5,98	5,93	31	31%
	III- 4,85-5,28	5,06	44	44%		III- 5,98-6,42	6,48	46	46%
	IV- 5,28-5,7	5,49	10	10%		IV- 6,42-7,30	7,03	17	17%
Espessura	I- 3,30-3,80	3,49	5	5%	Espessura	I- 3,1-4,3	4,38	8	8%

	II- 3,80-4,40	4,06	71	71%		II- 4,3-5,5	5,13	43	43%
	III- 4,40-4,90	4,64	20	20%		III- 5,5-6,7	5,88	48	48%
	IV- 4,90-5,40	5,21	4	4%		IV- 6,7-7,9	6,63	1	15%
Largura	I- 4,50-5,15	4,83	12	12%	Largura	I- 4,9-7,4	6,84	2	2%
	II- 5,15-5,80	5,48	58	58%		II- 7,4-10,0	8,91	24	24%
	III- 5,80-6,45	6,13	25	25%		III- 10,0-12,5	10,99	67	67%
	IV- 6,45-7,10	6,78	5	5%		IV- 12,5-15,0	13,06	7	7%
Feijão Gurgutuba Vermelho					Feijão Gurgutuba Bege				
Sementes	Classes	Xi	Fi	%	Sementes	Classes	Xi	Fi	%
Comprimento	I- 5,0-5,9	5,38	1	1%	Comprimento	I- 3,9-5,2	5,23	3	3%
	II- 5,9-6,8	6,33	13	13%		II- 5,2-6,5	6,08	15	15%
	III- 6,8-7,7	7,28	64	64%		III- 6,5-7,8	6,93	55	55%
	IV- 7,7-8,6	8,23	22	22%		IV- 7,8-9,1	7,78	27	27%
Espessura	I- 2,3-3,7	3,68	1	1%	Espessura	I- 2,2-3,8	3,66	13	13%
	II- 3,7-5,1	4,63	8	8%		II- 3,8-5,4	4,79	67	67%
	III- 5,1-6,5	5,58	61	61%		III- 5,4-6,9	5,91	19	19%
	IV- 6,5-7,9	6,53	30	30%		IV- 6,9-8,5	7,04	1	1%
Largura	I- 10,2-12,6	12,08	8	8%	Largura	I- 8,6-10,8	10,35	4	4%
	II- 12,6-15,0	14,03	46	46%		II- 10,8-12,9	12,05	20	20%
	III- 15,0-17,4	15,98	45	45%		III- 12,9-15,1	13,75	55	55%
	IV- 17,4-19,8	17,93	1	1%		IV- 15,1-17,2	15,45	21	21%

Legenda: Xi= Ponto de Média, Fi= Frequência Absoluta, %= Porcentagem.

Os resultados da caracterização física das sementes, conforme as propriedades físicas das sementes observadas no (Quadro 1). As dimensões de todas as cultivares do experimento apresentaram variações baixas ($CV < 15\%$), o que

e indica uniformidade e consistência dos dados. Tendo em algumas espécies uma uniformidade em comprimento, largura e espessura. A cultivar manteiguinha roxa e quarentão de acordo com a tabela tiveram resultados semelhantes.

Quadro 1. Caracterização e tridimensionais (comprimento = C, largura = L e espessura = E) das sementes feijão do gênero *Vigna unguiculata* e *Phaseolus vulgaris* L.

Cultivares	Métricas (mm)	Alcance (mm)	Média \pm SD	CV (%)
Peruano Amarelo	C	5.2-7.4	6.4 \pm 0.429	6.73
	E	4.3-11.3	5.862 \pm 0.844	14.41
	L	6.2-12.2	10.496 \pm 0.993	9.47
Quarentão	C	4.5-8	6.327 \pm 0.644	10.18
	E	3.3-5.9	4.948 \pm 0.492	9.95
	L	7.2-11.8	10.043 \pm 1.031	10.27
Manteiguinha roxa	C	4.1-5.6	4.876 \pm 0.323	6.64
	E	3.3-5.4	4.206 \pm 0.324	7.71
	L	4.6-7	5.675 \pm 0.442	7.79
Mudubim de vara	C	5.2-7.2	6.315 \pm 0.413	6.54
	E	4.1-6.9	5.41 \pm 0.488	9.03
	L	5.9-14	10.599 \pm 1.093	10.32

Gurgutuba vermelho	C	5-8.6	7.776±0.556	7.59
	E	3.3-6.9	5.704±0.556	9.79
	L	11.2-18.8	14.839±1.187	8.01
Gurgutuba bege	C	4.9-8.1	6.957±0.642	9.23
	E	3.2-7.5	4.967±0.665	13.4
	L	9.6-16.2	13.383±1.287	9.47

Legenda: SD= Desvio Padrão, CV= Coeficiente de Variação.

Já algumas cultivares mostraram entre as dimensões uma diferença nítida em uma das métricas, o gurgutuba bege apresentou um CV de 13,40% na espessura, uma diferença de quase 4% em relação ao comprimento e largura. Segundo o quadro o peruano amarelo apresentou o maior CV (14,41%) e entres suas propriedades físicas se mostrou com a maior disparidade dentre elas. A cultivar manteiguinha roxo apresenta uma média de comprimento de 4,875 mm, enquanto a cultivar gurgutuba bege teve uma média de 6,957 mm.

O Peruano Amarelo apresentou uma média de comprimento de 6,40 mm com um CV de 6,73%, enquanto o Quarentão teve uma média de 6,32 mm com um CV de 10,18%.

4. DISCUSSÃO

A caracterização da semente, segundo [7] é fundamental para o dimensionamento de equipamentos que possam ser implementados no cultivo dessas espécies, seja no período de plantio, de colheita e manejo de secagem.

As sementes se mostraram semelhantes quanto as dimensões [5] avaliou sementes de feijão-bravo, na avaliação biométrica das sementes a largura se fez próxima com a da cultivar manteiguinha roxo, (f. Bravo - 5,60 mm e f. Manteiguinha roxo – 5,675 mm). [8], encontrou valores próximos de suas médias para a espessura do feijão fava (*Phaseolus lunatus* L.) 5,78 mm com a variedade gurgutuba vermelho 5,704 mm.

Analisando o comprimento das sementes afim de comparar com outros resultados de trabalhos anteriores, notou-se que a tomada dessas medidas é realizada de maneira incorreta, sendo que a dimensão do comprimento deve ser obtida a partir do hilo ao lado contrário, no sentido oposto. Tendo em vista isto, não se pode encontrar medidas semelhantes as encontradas no trabalho realizado.

Observando em seu estudo [9], concluiu que as sementes de feijão arroz com diferentes tamanhos (classes: Pequenas, Médias e Grandes) refletiam produtividades positivas, entretanto as sementes da classe grande obtiveram o maior rendimento em relação as anteriores, fosse no desenvolvimento inicial ao número de vagens.

Desta forma a seleção de sementes de maior tamanho influenciará na produtividade de grãos com maior peso, viabilizando o aumento da produção.

Variações no desempenho das cultivares de feijoeiro estão intimamente ligadas ao tamanho das sementes, destacando a necessidade de avaliações que levem em conta essa diversidade. A qualidade das sementes é determinada por diversos fatores, incluindo pureza física, potencial genético, germinação, vigor, integridade, sanidade e uniformidade de tamanho. Este último aspecto não só é crucial para a comercialização, mas também para a eficiência das semeadoras, garantindo a emergência de estandes adequados e possibilitando economia de sementes por área plantada. A análise física das sementes de diferentes tipos de feijão é considerada uma importante ferramenta para a distinguir suas variedades.

Este estudo destaca importância da caracterização física das sementes de feijão de variedades, fornecendo informações importantes sobre as métricas das sementes, e ainda destaca a importância de entender a biometria de diferentes cultivares. Tais dados são essenciais para pesquisadores no desenvolvimento de estratégias de cultivo, seleção de cultivares e melhoramento genético para maximizar o rendimento e a qualidade das sementes de feijão. Pesquisas futuras podem explorar ainda mais as causas das variações observadas e seu impacto na produção agrícola.

5. CONCLUSÕES

As variedades tradicionais mostram possuir uma variabilidade em dimensão ao tamanho da semente, destacando a espessura, pois apresentou o maior coeficiente de variação, já a largura e comprimento mantiveram valores próximo, com exceção da variedade Quarentão que apresentou uma variabilidade de espessura menor que comprimento e largura, as demais espécies mostraram que quanto maior a espessura menor o comprimento.

8. REFERÊNCIAS

[1] Mattar, E.P.L.; Oliveira, E.; Santos, R.C.; Siviero, A. *Feijões do Vale do Juruá*, IFAC, Rio Branco, 2016.

[2] Lima, M. O.; Gomes, F. A.; Mattar, E.P.L.; Ribeiro, O.A.S.; Ferreira, J.B. Aspectos Nutricionais De Feijões Crioulos Cultivados Na Amazônica Ocidental, Acre, Brasil. *Enciclopedia Biosfera*, v. 10, pp. 163–175, 2014.

[3] Nobre, D. A. C.; Junior, D. S. B.; Nobre, E. C.; Santos, J. M. C.; Miranda, D. G. S.; Alves, L. P. Qualidade física, fisiológica e morfologia externa de sementes de dez variedades de feijão-fava (*Phaseolus lunatus* L.). *Revista brasileira de biociências*, v. 10, pp. 425-429, 2012.

[4] Granja, M. B.; Vitorino, P. J. P.; Sousa, V. F. O.; Rodrigues, M. H. B. S.; Diniz, G. L.; Andrade, F. H. A.; Nobre, R. G. Variedades de feijão-fava submetidas à níveis de salinidade e adubação orgânica. *Colloquium Agrariae*, v. 15, pp. 104–114, 2019. Doi: 10.5747/ca.2019.v15.n1.a275

[5] Assis, J. P.; Linhares, P. C. F.; Lima, G. K. L.; Pereira, M. F. S.; Sousa, R. P. de; Moreira, J. C.; Paiva, A. C. C. de; Análise biométrica de sementes de feijão bravo (*Capparis flexuosa*) planta medicinal em Mossoró-RN. *Revista ACSA*, v. 9, n. March 2011, pp. 94–98, 2013.

[6] Santos, J. C. dos; Brandão Jr, D. S.; Gama, A. T.; Saraiva, M. S. Caracterização Física de Sementes de Variedades Crioulas de Feijão Guandu. *Cadernos de Agroecologia*, [s. l.], v. 15, pp. 1–9, 2020.

[7] Pinheiro, R. M.; Ferreira, E. J. L.; Gadotti, G. I.; Bernardy, R.; Santos, E. A.; Timm, R. R. Characteristics of the physical properties of seeds and reproductive aspects of *Paullinia stellata* Radlk. *Revista De*

Agricultura Neotropical, v. 10, n. 2, pp. e7258-e7258, 2023.

[8] FRANCISCO, P. R. M.; Leite, C. M. A.; Santos, N. C.; Barros, S. L.; Gomes, J. P. Determinação das propriedades físicas de feijão-fava (*Phaseolus lunatus* L.) com diferentes teores de água. *Estudos e Inovações na Engenharia e Agronomia*, v. 2, 2020.

[9] Souza, L. F. Caracterização de sementes e eficiência agrônômica do feijão arroz (*Vigna umbellata* [Thunb]. Ohwi & Ohashi). 2024.